

O'ZBEK TILI MORFEMIK SHAKLLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Jabbarova Feruza Xojimuratovna

Prezident ta'lim muassalari agentligi tizimidagi Termiz shahar
3-son ixtisoslashtirilgan maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451216>

Annotatsiya. Mazkur maqolada morfemika, jumladan, o'zbek tilining morfemika bo'limi haqida ma'lumot berilgan bo'lib, morfemik shakllarning o'ziga xos jihatlari, shuningdek, so'zlarning yasaliishi, ularning qolipi, so'z yasovchi va shakl yasovchi qo'shimchalar hamda ularning agglutinatив tabiati yoritib berilgan.

Key words: Morfemika, asos, qo'shimcha, yetakchi morfema, ko'takchi morfema, lug'aviy shakl yasovchi va sintaktik shakl yasovchi morfemalar.

ОСОБЕННОСТИ МОРФЕМНЫХ ФОРМ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В данной статье приведены сведения о морфемике, в том числе о разделе морфемике узбекского языка, специфических аспектах морфемных форм, а также образовании слов, их модели, словообразователях и формообразователях, разъясняются дополнения и их агглютинативный характер.

Ключевые слова: Морфемика, основа, суффикс, ведущая морфема, вспомогательная морфема, лексические формообразующие и синтаксические формообразующие морфемы.

PECULIARITIES OF MORPHEMIC FORMS OF THE UZBEK LANGUAGE

Abstract. This article provides information about morphemics, including the morphemics department of the Uzbek language, the specific aspects of morphemic forms, as well as the formation of words, their pattern, word-former and form-former hand. suffixes and their agglutinative nature are explained.

Key words: Morphemics, base, suffix, leading morpheme, auxiliary morpheme, lexical form-forming and syntactic form-forming morphemes.

INTRODUCTION

Tilning ijtimoiy mohiyati nutqiy muloqot muhitida o'z aksini topadi. Nutqiy muloqot va faoliyat keng qamrovli hodisa bo'lib, unda tilning yaratuvchanlik, ijodkorlik imkoniyati to'la namoyon bo'ladi. Bu imkoniyat nutqiy muloqot faoliyatining mahsuli bo'lgan matnda o'z aksini topadi.

Har bir davr fan oldiga turli muammolarni qo'yadi. Birinchi yurtboshimiz bu haqida quyidagilarni yozadi: "Biz ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan bebaho boyliklarning vorislari sifatida ona tilimizni asrab-avaylashimiz, uni boyitish, nufuzini yanada oshirish ustida doimiy izlanishimiz zarur. Ayniqsa, fundamental fanlar, zamonaviy kommunikatsiya va axborot texnologiyalari, bank moliya tizimi kabi o'ta muhim sohalar va ona tilimizning qo'llanish doirasini kengaytirish, etimologik va qiyosiy lug'atlar nashr etish, zarurat va iboralar, tushuncha va kategoriyalar ishlab chiqish, bir so'z bilan aytganda, o'zbek tilini ilmiy asosda har tomonlama rivojlantirish milliy o'zlikni, Vatan tuyg'usini anglashdek ezgu maqsadlarga xizmat qilishi shubhasiz"[1]. O'zbek tilining grammatik qonuniyatlarini chuqur o'zlashtirsakkina, biz yuqoridagi bebaho xazinaning saqlanishiga xizmat qilgan bo'lamiz. Grammatik qonuniyatlarning asosiylaridan biri bu morfemikadir. Shu boisdan mazkur maqolamizni morfemik shakllar xususiyatlarini tadqiq etishga qaratdik.

MATERIALS AND METHODS

Morfemika tilning eng kichik ma'noli qismlarini o'rganuvchi bo'lim bo'lib, Yormat Tojiyev morfemikaga quyidagicha tarif keltirgan: "Morfemika morfologiyaning alohida bir bo'limi bo'lib, so'zlarning morfematik tarkibini, undagi morfemalarning o'zaro munosabatini, joylashish tartibini o'rganadi"[2].

Bir qarashda ham morfemikaning keng ma'noda morfologiyaning tarkibiy qismi ekanligi ayon bo'ladi. Morfemika morfologik darajadagi matnni segmentatsiyalash nazariyasi va amaliyoti, tanlangan segmentlarni morfologik ahamiyatga ega bo'lgan birliklar sifatida aniqlash, tanlangan segmentlarni morf yoki morf bo'lmagan, submorflar, kvazimorflar sifatida sifatli talqin qilish va inventarizatsiya qilish, tarkibiy qismlarni aniqlash va tavsiflashdir. Shuningdek, morfemika morfologiya bilan ham grammatik ma'noning umumiy nazariyasi doirasida morfemalarning ma'nosini tavsiflash, so'zlarning strukturaviy turlari va nutq qismlari o'rtasidagi munosabatni aniqlash bilan bog'liq hosil qiladi.

Morfemikaning leksikologiya bilan aloqasi kamroq muhokama qilingan. Darhaqiqat, morfemikaning umumiy morfologiya va so'z yasalishi bilan chambarchas bog'liqligi fonida morfemikaning leksikologiyaga faqat bilvosita aloqadorligi ko'rinadi. Morfemika va leksikologiya o'rtasidagi munosabat muammolariga quyidagilarni misol qilishimiz mumkin: so'zlarning har xil turdagi strukturaviy turlarining ma'lum bir to'g'ri leksik guruhlar bilan munosabatini aniqlash, morfemalarning alohida turlarini so'z turkumlari bo'yicha, so'z ichida va ma'nolarini morfologik tuzilmalarning umumiy turlari bo'yicha taqsimlash kabilar[3].

Ammo morfemika leksikologiya bilan ancha chuqurroq, ya'ni tahlil usulining o'zi darajasida bog'liq. Morfemikaning asosiy usuli morfemik tahlildir. Biroq, morfema tahlilining natijalari ko'p jihatdan tadqiqotchi tilning lug'at tarkibidagi so'zlarning qaysi turlarini ajratib ko'rsatishi va tahlil jarayonida undan keyingi foydalanishiga bog'liq. Bir tomondan, bu o'z-o'zidan bunday tadqiqotlarning etarlicha yuqori leksikologik darajasini nazarda tutadi. Boshqa tomondan, bundan kelib chiqadiki, morfemik tahlil protsedurasining o'zi morfemik tahlilning leksikologik (shu jumladan leksikografik) asoslarini batafsil ishlab chiqishni ta'minlaydigan alohida blokni o'z ichiga olishi kerak. Bunday to'g'ri leksikologik komponentga ega bo'lmagan har qanday morfemik tahlil hamisha har tomondan tanqidga mahkum bo'ladi. Keling, ushbu jihatlarni batafsil ko'rib chiqaylik.

So'z haqli ravishda tilning asosiy birligi sifatida tan olingan, lekin faqat leksikologiyada so'z, birinchi navbatda, bir yoki bir nechta leksik ma'nolarning tashuvchisi sifatida asosiy o'rganish obyekti hisoblanadi. Bu esa morfemikani leksikologiyaga yaqinlashtiradi, chunki u ko'pincha bitta so'z bilan va asosan asl nominativ shaklda ishlaydi. Biroq, shu bilan birga, morfemikani so'zning ichki morfemik tarkibi ham qiziqtiradi. Morfemika so'zlarni morfemalardan tashkil topgan birliklar deb hisoblaydi.

LITERATURE REVIEW

Morfema termini tilshunoslikka, dastlab, XIX asrda Boduen de Kurtene tomonidan olib kirilgan [4]. Asl ma'nosi esa yunonchadan olingan bo'lib *morphe* – shakl degan ma'noni bildiradi. Morfema so'zning ma'noli qismlarini ifdolagani bilan aslini olganda so'zlarni qismlarga ajratish qadimgi hind grammatikchilariga borib taqaladi. So'zlarning bunday analiz qilinish turini *samzkara* deb atashgan[5]. Qadimgi hind grammatikasining asosiy prinsiplaridan biri so'zni birlamchi elementlarga ajratib analiz qilish edi. Ushbu jarayonda birlamchi elementlar o'zak va qo'shimchalarga ajratilgan. Ana shu birlamchn elementlar, aslida, Boduen keyinchalik «morfema»

deb nomlagan ma'noli qismlardir. Shunga o'xshash analizni Alisher Navoiy ijodida ham ko'rishimiz mumkin. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, so'larni ma'noli qismlarga ajratish amaliyoti qadim tarixdan tilshunoslarni qiziqtirib kelgan bo'lib, XIX asrdan morfema termini bilan boshqa sohalar singari so'zni ma'noli qismlarga ajratish ilmi tubdan rivojlana ketdi.

Boduen de Kurtene morfemaga morfologiyani eng sodda birligi sifatida qaraydi hamda quyidagicha ta'rif keltiradi: «Morfemalar - bu so'zning ayrim ma'noli qismlaridir», «so'zning u yo bu ma'noli qismi morfema deyiladi»[6]. Boduen ushbu terminni urug' tushunchasini ifodalovchi so'z deb oladi va tur tushunchalarini ifodalovchi o'zak, suffiks, affiks, prefiks, negizlarni birlashtirish uchun qo'llaydi. Ayni shu davrdan boshlab morfemika termini tilshunoslikda muqum o'rnatilib qoldi. Boduendan keyin «morfema» tushunchasining hajmi va mazmunini tushinishda, asosan, uch yo'l yuzaga keladi[7]:

- 1 • Ba'zi tilshunoslar Boduen so'zning qanday kismalarini morfema deb hisoblagan bo'lsa uni shunday saqlab qolishdi.
- 2 • Boshqa ba'zi tilshunoslar uning tushuncha hajmini birmuncha kengaytardilar.
- 3 • Ayrim tilshunoslar uni ancha toraytirdilar.

Masalan: V. A. Bogorodiskiy, A. N. Gvozdev so'zning «ma'noli qismlariga» (ya'ni morfemaga) o'zak, prefiks, suffiks, okonchaniye, negizni kiritadilar[8]. Morfemaga nisbatan «morfologik ashyolar» iborasini ishlatgan olim A.I. Tomson morfema qatoriga o'zak, negiz, affikslardan tashqari, urg'u va tovush almashish hodisalarini ham kiritgan, shuningdek Tomson so'zlarni formaga ega bo'lgan va formaga ega bo'lmagan turlarga ajratib, «morfologik qismlar» (morfemalar) faqat formali so'zlardagina mavjud, ular ravish, predlog, bog'lovchi kabi «formasiz» so'zlardan shu bilan farqlanadi, deb ta'kidlagan[9].

J. Vandriyesning morfemani tushinishi birmuncha o'ziga xos xususiyatga ega: u so'z o'zagini «idsya» ifodalovchi **semantema** deb nomlaydi hamda morfemaga kiritmaydi. Ammo u affikslardan tashqari, urg'u, tovush toni, unli tovushlarning almashinishi, so'z tartibi yoki «semantemalar tartibini» ham morfemaga kiritadi. Chunki u morfema deb o'zaklarning munosabatini ifodalaydigan vositalarni tushunadi[10]. Tilshunos J. Maruzo ham affiks va tugallanmalarni determinativlar, tovush almashishi, urg'u, so'zning o'rni kabilar bilan birga, predlog, bog'lovchi, relyativ yuklamalarni morfema deb hisoblaydi[11]. Demak, bu holatda o'zakni morfema deb hisoblamaslik bilan morfemaning ma'no doirasi toraytiriladi, ammo bevosita so'zning uzviy qismi bo'lmagan hodisalarini ham morfemaga kiritish orqali «morfema» tushunchasi ancha kengayadi va bevosita so'z qurilishiga aloqador bo'lgan tushunchadan birmuncha chetga chiqadi.

RESULTS

Bizga ma'lumki o'zbek tili aglyutinativ tillar turkumiga kiradi. Bu tillarning xususiyati shuki, affikslar bevosita asosga qo'shiladi, asosan bir grammatik ma'no ifodalaydi, prefikslar o'rni ko'makchilar qo'llaniladi, grammatik jins kategoriyasi bo'lmaydi va boshqalar. Bu guruhga kiruvchi tillarning asosiy xususiyati aglyutinatsiya hodisasi. Shuning uchun aglyutinatsiya tushunchasiga aniqlik kiritib o'tamiz. Aglyutinatsiya hodisasi bu – so'zga

qo‘shimcha ma‘nolarni qo‘shimchalar qo‘shish yo‘li bilan yuklash va yangi so‘zlarni, asosan, qo‘shimchalar qo‘shish yo‘li bilan yasashdir. Demak bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, o‘zbek tilida affiks morfemalarning ahamiyati beqiyosdir.

Tilshunoslikda morfemalarni o‘rganish bilan “morfemika” bo‘limi shug‘ullanadi. Morfemika sohasining asosiy o‘rganish obyekti morfemalardir.

Morfema til qurilishining leksemadan keyingi asosiy birligi bo‘lib, leksemadan farqli holda grammatik ma‘no ifodalashga xizmat qiladi (yunoncha morphe - shakl). Leksema ham, morfema ham til birligi (lisoniy birlik) sifatida qismga teng. Leksema o‘z turkumi nuqtayi nazaridan grammatik tavsif olganidan keyingina butun holatiga o‘tadi va nutqqa chiqadi. Morfema ham odatda o‘zi mansub turkum leksemasiga qo‘shilgan holda nutqqa chiqadi. Leksema – yetakchi birlik, morfema qo‘shiladigan birlik, morfema – leksemaga qo‘shiladigan birlik (Shu xususiyatini nazarda tutib morfema qo‘shimcha deb nomlanadi).

Morfema ham leksema kabi mavhum birlik: miyaning til xotirasi qismida ramz sifatida aks etgan bo‘ladi va shu holatida lisoniy birlik deyiladi. Lisoniy birlik sifatida morfema ifoda jihatining va mazmun jihatining bir butunligidan iborat. Masalan, keldim birligining oxiridagi -m qismi morfemaga teng; uning ifoda jihati bo‘lib m fonemasi xizmat qiladi; mazmun jihati esa “I shaxs birlikka nisbat berish” ma‘nosidan iborat.

Morfemaning mazmun jihati deb, u ifodalaydigan grammatik ma‘noga aytiladi. Morfemaning mazmun jihati leksemaning mazmun jihatidan soddaroq: leksema voqelikning nomi bo‘lib, nominativ vazifa ham bajaradi, morfemada esa nomlash vazifasi yo‘q, faqat signifikativ vazifa bajaradi: grammatik ma‘no ifodalaydi.

Morfemaning lisoniy birlik holatidagi ramzida uning ifoda jihati va unga xos belgi-xususiyatlar haqida, shuningdek, mazmun jihati va unga xos belgi-xususiyatlar haqida axborot mavjud. Morfemadan har galgi foydalanish ana shu axborot mujassamlashgan ramzdan nusxa olib amalga oshiriladi; morfemaning ana shunday jarayon natijasida moddiy birlik sifatida namoyon bo‘ladigan vakili morf deb nomlanib, nutqiy birlik deyiladi. Demak, morfemaning til xotirasi qismidagi lisoniy birlik holatini va talaffuz birligi sifatidagi nutqiy birlik holatini farqlash kerak.

Morfema til ifoda sistemasida tovushdan keyin turadigan semantik-morfologik birlik bo‘lib, so‘zning eng kichik ma‘noli qismidir[12]. Morfema tushunchasi hamma vaqt tilning bir semantik-morfologik birligini uning ikkinchi bir semantik-morfologik birligi bilan nisbatlaganda mavjuda bo‘ladi. Masalan, *kitobxon* so‘zi ikki ma‘noli qismdan iborat bo‘lib, ular *kitob* va *xon* qismlaridir. Uning birinchi qismi alohida olinganda, so‘zdir. Biroq bu so‘zga – *xon* qo‘shimchasi qo‘shilar va undan yangi so‘z hosil qilinarkan (*kitobxon*), birinchi qism ikkinchi qismga nisbatan alohida emas, so‘zning qismi deb baholanadi. Shunga ko‘ra – *xon* elementi ham so‘zning qismi sifatida olinadi va u oldingi qismga nisbatan baholanadi – biri ikkinchisiga nisbatan alohida-alohida morfema hisoblanadi: o‘zak morfema; ergash. (affiks) morfema. Morfemikaga ana shu nuqtai nazardan yondashiladigan bo‘lsa, u morfemalar (so‘zning ma‘noli qismlari) haqidagi ta‘limotdir.

So‘z yaxlit olingan, universal til birligi hisoblansa, morfema ana shu so‘z tarkibiga kiruvchi semantik-morfologik birlikdir. Shunga ko‘ra, so‘z va morfemani bir-biriga hech vaqt tenglashtirib bo‘lmaydi. Morfemalar mustaqil holda olganda, leksik ma‘no anglata olish va anglata olmaslik xususiyatlariga ega bo‘lib, ana shu asosiy xususiyatlaridan kelib chiqib, ularni ikki turga ajratish mumkin: 1) o‘zak morfemalar; 2) affiks morfemalar (ba‘zi adabiyotlarda asosiy morfema va

yordamchi morfema deyilsa, ba'zi adabiyotlarda yetakchi morfema va ko'makchi morfema deb atalgan).

DISCUSSION

Morfema funksional-semantik xususiyatiga ko'ra 2 guruhga bo'linadi:

1) derivatsion (so'z yasovchi) morfema;

2) grammatik (shakl yasovchi) morfema.

Derivatsion morfema so'zga qo'shilib, yangi so'z hosil qiladi. Yangi so'z yangi lug'aviy va grammatik ma'noga ega bo'ladi. Masalan, paxta leksemasi -chi affiksini olib, paxtachi so'zi vujudga keladi. Yangi lug'aviy ma'no yangi grammatik ma'noni ham vujudga keltirdi: narsa-buyum oti shaxs otiga aylandi.

Grammatik morfema asosiy xususiyatiga ko'ra ikkiga ajraladi:

1) lug'aviy shakl hosil qiluvchi morfema;

2) sintaktik shakl hosil qiluvchi morfema.

Lug'aviy shakl hosil qiluvchi morfema leksema lug'aviy ma'nosini nutqqa moslashtirish vazifasini bajaradi. Masalan, kitob leksemasining sememasida birlik va ko'plik ma'nosi noma'lum. Son lug'aviy shakl hosil qiluvchisi bo'lgan -lar uni ko'plik tomon muayyanlashtiradi. Bu morfemaning o'ziga xos turi lug'aviy-sintaktik shakl hosil qiluvchi morfema bo'lib, lug'aviy ma'noni muayyanlashtirish, nutqqa xoslash bilan birga (kelgan, o'qigach), so'zni sintaktik aloqaga ham kiritadi: o'qigan bola, o'qigach gapirmoq.

Sintaktik shakl hosil qiluvchi morfema so'zning sintaktik qurilmadagi o'rnini belgilaydi. Sintaktik shakl yasovchilar so'zga qo'shilib, uning ma'lum morfologik shaklini ko'rsatuvchi va boshqa so'zga bog'lash uchun xizmat qiluvchi shakl yasovchi morfemalardir. Egalik, kelishik, shaxs-son kategoriyalari, kesimlik shakllari va bo'g'lamalar darsliklarda sintaktik shakl yasovchi morfemalar qatoriga kiritiladi. Masalan, kesimlik kategoriyasi so'zga kesimlik mavqeyini beradi. Kesimning ega va hol bilan sintaktik aloqasini ta'minlaydi. Kelishik morfemalari oldingi mustaqil so'zni keyingi, egalik qo'shimchalari yordamida bo'g'laydi.

Darsliklarda, shuningdek, morfemalarning tuzilishiga ko'ra ham tasnifi uchraydi. Bunda morfemalar ma'nosiga qarab emas, shakli va tuzilishiga qarab ya'ni, moddiy jihatdan tasnif qilinadi. Buni Ra'no Sayfullayeva o'zining "hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligida quyidagicha beradi:

Morfema tuzilishiga ko'ra sodda va murakkab turga bo'linadi:

Sodda morfema tarixan qanday bo'lganligidan qat'i nazar ajralmas, yaxlit, bir morfemadir: -lar, -roq, -chi, -niki, -sin, -di, -gach.

Murakkab morfemalar aslida mustaqil morfemaning ma'lum funksiya bajarish maqsadida birlashishi: odamgarchilik, uygacha, xafachilik, chorvachilik, borganda.

CONCLUSION

Affiksal morflar o'zakka nisbatan joylashishi nuqtai nazaridan uch turga bo'linadi:

1. Prefiksial morflar;

2. Infiksial morflar;

3. Pastfiksial morflar.

Prefiksial morflar o‘zakning oldida joylashadi. Masalan: befarq, badavlat, изгнать, починить, наилучший, rewrite, disclose, unusual.” Prefiksial morflar bu old qo‘shimchalar hisoblanadi. Old qo‘shimchalar esa asosdan oldin keladi.

Infiksial morflar o‘zakning ichiga joylashgan bo‘ladi. Bu morfga eng yaxshi misol lotin tilidan keltirish mumkin. Masalan, findo so‘zidagi n infiksial morf bo‘lib, fe‘lning hozirgi zamon qo‘shimchasidir. Bu so‘z fid (sanchmoq) degan infinitivedan yasalgan. Ba‘zi olimlar ingliz tilidagi ayrim so‘zlarning ko‘plik shaklining yasalishi infiksial morfga misol qilib ko‘rsatishadi. Masalan; foot – oyoq , feet – oyoqlar, man –kishi, men- kishilar , child – bola , children – bolalar.

Pastfiksial morflar ko‘pchilik tillarga xosdir. Postfiksial morf o‘zakdan keyin joylashgan bo‘ladi. Masalan: sinfdosh, paxtadan, oynadek, спутник, белый. Ingliz tilidan : painting, worker, freedom “Pastfiksial morf bu asos qismdan keyin qo‘shimcha kelishidir, ya‘ni asos + qo‘shimcha qolipdagi yasalish hisoblanadi”.

O‘zbek tilining ushbu morfemika bo‘limida so‘zlarning yasalishi , tuzilishi , so‘z yasovchi qo‘shimchalarning o‘z o‘rnida qo‘shib yangi ma‘noli so‘z yasab yoki shakl yasovchi qo‘shimchalarni so‘z asosiga qo‘shgan holda so‘zning ma‘nosiga qo‘shimcha ma‘no yuklanib, so‘zlarning va qo‘shimchalarning ma‘nodoshligi bilan o‘zbek tili yanada boy hisoblanadi.

REFERENCES

1. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat-yengilmas kuch. Toshkent, “Ma‘naviyat”, 2008, b 87.
2. Ёрмат Тожиев. Ўзбек тили морфемикаси. Тошкент — 1992, bet-5
3. Кубрякова Е. С. Стратификация значений в морфологической структуре слова // Морфемика. Принципы системного описания // Под ред. Герда А. С. и Бондарко А. В. Л., 1987.
4. Усмонов Саидзода. Ўзбек тилида сўзнинг морфологик тuzилиши. Тошкент – 2010. Bet 16
5. В.А. Звегивцев. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, часть I, М . 1960,8-бет.
6. И.А. Бодуэн де Куртенэ. Введение в языковедение, СПб., изд. 4-с, 1913/14уч.год, литография, 190-бет).
7. Ю.С. Маслов. О некоторых расхождениях в понимании термина «морфема». «Проблемы языкознания», сб, в честь акад. И.И. Мещанинова» (Уч. зап. ЛГУ», 301, Серия филол. наук, 60), 1961,140—152-бетлар.
8. Б.А. Богородицкий. Обобщенный курс русской грамматики, М., 1935,91-бет: А. Н. Гвоздев. Современный русский литературный язык, ч. 1, М., 1961, 117—120-бетлар
9. А. И. Томсон . Общее языковедение, Одесса, 1910, с. 311.
10. Ж, Вандриес. Язык, М., 1937,76—85-бетлар.
11. Ж. Марузо. Словарь лингвистических терминов, М 1960 160-бет.
12. Ёрмат Тожиев. Ўзбек тили морфемикаси. Тошкент — 1992, bet-6
13. Davidov Y. J. KO ‘P MA’NOLILIK HODISASINING YUZAGA KELISH YO‘LLARI //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B2. – С. 500-503.

14. Davidov Y. J. WORD FORMATION PATTERNS IN UZBEK LANGUAGE
//International Conference on Agriculture Sciences, Environment, Urban and Rural
Development. – 2021. – С. 16-21.
15. Davidov Y. J. The Phenomenon of Polysemy and Different Aspects of Conversion
//European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 245-
247.
16. Давыдов Ю. Д., Базаров Ш. А. ФЕНОМЕН НЕОДНОЗНАЧНОСТИ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И
ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 7.